

A plasticidade do som como elemento composicional: comentário sobre o Duo para Oboé e Fagote (2025), de Homero Augusto

Homero Augusto de Araújo Sousa

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – augustohomero2@gmail.com

Resumo: Este texto consiste em um comentário sobre o Duo para Oboé e Fagote, de Homero Augusto, à luz da noção da plasticidade do som, segundo Penha (2016, p. 127-134). O comentário visa ilustrar as operações técnicas que corporificam as intenções expressivas do compositor, das tentativas iniciais, o descobrimento do *impetus* para a composição (Reynolds, 2002, p. 9) até a composição propriamente dita. Após comentários sobre as etapas preliminares do processo, bem como um comentário analítico sobre o duo, conclui-se que a análise retrospectiva do processo composicional, neste caso realizada pelo próprio compositor, é um caminho pertinente para desvelar estratégias analíticas e composicionais eficientes.

Palavras-chave: Composição musical; Processo Composicional; *Impetus*; Intenção expressiva; Análise Musical.

Abstract: This text consists of a commentary on the Duo for Oboe and Bassoon, by Homero Augusto, considering the notion of the plasticity of sound, according to Penha (2016, p. 127-134). The commentary aims to illustrate the technical operations that embody the composer's expressive intentions, from the initial attempts, the discovery of the *impetus* for the composition (Reynolds, 2002, p. 9) to the composition itself. After comments on the preliminary stages of the process, as well as an analytical commentary on the duo, it is concluded that the retrospective analysis of the compositional process, in this case carried out by the composer himself, is a pertinent path to unveil efficient analytical and compositional strategies.

Keywords: Musical Composition; Compositional Process; *Impetus*; Expressive Intention; Musical analysis.

1 INTRODUÇÃO

Este texto consiste em um comentário sobre o processo composicional do Duo para Oboé e Fagote, peça de minha autoria composta entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Meus

comentários serão realizados a partir da noção da plasticidade do som, dialogando com solfejo plástico conforme denominado por Penha (2016, p. 127-134) e enfatizando como as reflexões sobre o aspecto plástico do som orientaram a composição do duo. Para tal, lanço mão de alguns documentos de processo, bem como teço comentários analíticos sobre o duo.

Na condição de compositor da peça objeto deste texto e também autor do texto, necessito aclimatar o leitor em relação à minha prática composicional. Nela, o conceito de sonoridade, apoiado em autores como Guigue (2011), Solomos (2020) e Tenney (1988), se mostra um fio condutor importante em boa parte de minha produção recente [1], onde o duo está posicionado. Resumidamente, entendo sonoridade como uma estrutura formada a partir de relações de concatenação entre seus componentes, em diálogo com Guigue (2011, p. 47). O termo também se refere às estruturas ideadas no planejamento composicional cujas características são permeadas na composição, em diálogo com o conceito de material musical na concepção de Cage (1973) e Mendes (2015). O Duo foi composto subsequentemente à conclusão de meu mestrado, ocasião em que esmiucei diversas manifestações do conceito de sonoridade em meus processos composicionais, portanto assim como as peças presentes em meu portfólio de mestrado, o Duo também é exemplo de como a sonoridade é uma categoria de composição em meu processo composicional, sendo nele acrescido a plasticidade do som como variável expressiva.

2 PERCURSO DO PROCESSO COMPOSICIONAL

A retrospectiva do processo composicional do Duo remonta a *Téssera*, uma peça em dois movimentos que compus em 2022 para trompa e fagote. Embora seja uma peça de juventude, portanto pouco madura, *Téssera* têm algumas seções texturais que apontaram caminhos técnicos e afetivos que são atualmente recorrentes em meu processo composicional. A figura 1 ilustra algumas destas seções.

The image displays a musical score for two instruments: Fagote (Fgt.) and Trompa (Tpa.). It is divided into two sections:

- Section a) (measures 30-39):** Labeled "Flutuante". The Fagote part features a melodic line with accents and dynamics ranging from *mp* to *f*. The Trompa part provides a rhythmic accompaniment with similar dynamics. Performance markings include "acentos sempre em *f*", "frull.", and "ond." with arrows indicating breath control.
- Section b) (measures 53-60):** Labeled "Lento". The Fagote part has a slower tempo, marked "rit.", and includes dynamics like *sub. p* and *n*. The Trompa part has a more active rhythmic pattern. Performance markings include "rit." and "n".

Figura 1: *Téssera II* [2], a) c. 30-39 e b) c. 53-60.

Nestas seções, ocorrem alguns recursos inspirados na escrita micropolifônica de Ligeti (a) e nas inflexões sobre uma única altura, de Scelsi (b). O uso do registro entremeado, bem como a transferência de camadas de som de um instrumento para outro em uma espécie de *dovetailing* textural compõe meu repertório técnico e estilístico atualmente, sendo recorrentes em minhas peças. Neste sentido, conforme será explanado adiante no texto, o Duo foi composto a partir da noção de que estes recursos técnicos representam poeticamente (e poieticamente) o esticar e consequente romper do som.

Em um primeiro momento, reabri o processo composicional de *Téssera* a fim de a recompor [3]. Porém, a pouca inteligibilidade que tenho de seu processo, bem como as seções

estruturadas a partir de operações primordialmente melódicas, me impediram de retrabalhar *Téssera* de forma expressiva. Uma segunda possibilidade explorada foi compor trechos que se conectam com as seções melódicas de *Téssera*, como o trecho exemplificado na figura 2. A seguir, a partir das seções texturais de *Téssera*, compus trechos também texturais. Nesse sentido o Duo se iniciaria com uma sonoridade semelhante a uma prolação, seguida de um trecho extraído de *Téssera I*, conforme ilustra a figura 3.

The image displays two systems of musical notation for Oboe (Ob.) and Bassoon (Bsn.).

System 1: The Oboe part is in 5/4 time. It begins with a dynamic of *mp* and the instruction *declamatorio*. The dynamics progress through *f*, *p*, and *fp*. The Bassoon part is mostly silent, indicated by a horizontal line with a bar. A *vib.* (vibrato) instruction is placed above the Oboe staff, with *poco a poco* written below it.

System 2: This system starts with a measure number '5' above the Oboe staff. The Oboe part features dynamics of *f*, *pp*, *p*, *fp*, and *fp*. The Bassoon part has dynamics of *pp*, *mp*, *f*, *p*, *fp*, and *fp*. The time signature changes from 5/4 to 3/4 and then back to 5/4.

Figura 2: Duo para Oboé e Fagote 2025, 2º documento de processo [4].

The image displays a musical score for Oboe (Ob.) and Bassoon (Bsn.) duo, divided into two sections: A and B.

Section A (highlighted in green): This section is marked with a tempo of $\text{♩} = 110$. It features a complex rhythmic pattern with triplets and sixteenth notes. The dynamics range from *p* (piano) to *ff* (fortissimo). The score includes staves for Ob. and Bsn. in 3/4 time, and then changes to 4/4 time. A rehearsal mark 'A' is present at the beginning of this section, with a tempo marking of $\text{♩} = \text{ca.} 50$.

Section B (highlighted in red): This section is marked with the tempo *solene como un lamento*. It features a more melodic and expressive style. The dynamics range from *p* (piano) to *f* (forte). The score includes staves for Ob. and Bsn. in 4/4 time. A rehearsal mark 'B' is present at the beginning of this section.

Figura 3: Duo para Oboé e Fagote, 3º documento de processo. Em verde, está destacada a sonoridade em prolação e em vermelho, o trecho extraído de *Téssera I*.

As primeiras tentativas de composição do Duo não tiveram prosseguimento pois ainda não estavam claras para mim as razões de realizar as operações até então mobilizadas. Faltava um

sentido que me permitisse ter inteligibilidade à estas operações, integrando-as em um mesmo percurso. Os materiais coletados da reabertura do processo composicional de *Téssera*, bem como os novos materiais, estavam sendo manipulados sem a presença de um *impetus* que os unificassem expressivamente, sem uma unidade musical dramática. O *impetus* para uma composição, segundo Reynolds (2002, p. 9), consiste na “[...] essência concentrada e radiante da qual o todo pode brotar e para o qual, uma vez iniciada a composição, o todo em evolução é continuamente tornado responsivo, até mesmo responsável” [5].

Após estes experimentos, me concentrei em outros projetos composicionais, distanciando-me, portanto, do Duo. Quando retomei seu processo composicional, me ocorreu a ideia que engendrou o desenrolar da composição: a noção da plasticidade do som, que me permitiu ter inteligibilidade expressiva aos recursos técnicos para este processo. Descobrir a plasticidade do som, isto é, a propriedade que permite o som ser esticado e, conseqüentemente, quebrado, como *impetus* para a composição me permitiu traçar estratégias para aproveitar os experimentos até então realizados, de modo que tanto parte das operações texturais/sonorísticas, quanto parte das operações melódicas/harmônicas, foram remodeladas a fim de serem inseridas no duo. Estas foram inseridas como materiais intervalares, enquanto aquelas foram incorporadas como recursos técnicos.

Esta noção plástica do som dialoga com o que Penha categoriza como solfejo plástico. O autor define o termo como um tipo de solfejo no qual os materiais são trabalhados no tempo da música, sendo deformados texturalmente de modo análogo a uma massa de modelar sendo pega com as mãos. Segundo Penha (2016, p. 127-128), “O caráter plástico de um procedimento composicional se apresenta assim no acontecimento que produz as contínuas transformações nos fluxos materiais”. Atravessar um material por um solfejo plástico implica em lidar com a temporalidade deste material como um presente estendido, logo as implicações das deformações texturais importam menos do que as próprias deformações. Mais do que operar no material a fim de se chegar em um efeito específico, o efeito é a própria operação em si e como ela é percebida. O autor complementa

[...] o solfejo plástico se atenta portanto às transformações incorporais naquilo que acontece num presente, não somente às misturas de corpos a que lhes correspondem; se atenta aos processos de deformação que se atribui aos corpos, não somente a tal ou qual qualidade corporal atual resultante. É portanto a ação das transformações incorporais e dos processos de deformações texturais o que caracteriza a plasticidade de um trecho, de uma peça ou de uma escuta (Penha, 2016, p. 128).

À luz desta noção plástica do tratamento dos materiais em uma composição, o Duo é marcado por 3 grandes seções cujas sonoridades são tratadas de modo específico, cada uma incorporando recursos relativos ao *impetus* que unificou seu percurso: a plasticidade e fratura do som.

3 COMENTÁRIO ANALÍTICO SOBRE O DUO

O caráter declamatório assinalado no trecho da figura 2 (b) se remodelou em uma sonoridade formada pela nota mi em ambos os instrumentos, semelhante a um panorama [6], e que paulatinamente incorpora outras alturas, ascendentes no oboé e descendentes no fagote segundo relações escalares específicas para cada instrumento [7]. Esta ampliação no conteúdo intervalar da sonoridade representa o esticar vertical do som, como se este estivesse sendo puxado para cima e para baixo e está exemplificada na figura 4. Destacada em laranja está o trecho da sonoridade cuja nota mi é performada por ambos os instrumentos. Os momentos em que fagote e oboé expandem seu conteúdo intervalar estão destacados em amarelo e vermelho, respectivamente.

The image shows a musical score for Oboe (Ob.) and Bassoon (Fgt.) in 3/4 time, with a tempo marking of ca. 50. The score consists of two systems. The first system (measures 1-4) is enclosed in an orange box. The Oboe part (top staff) and Bassoon part (bottom staff) are shown. The Oboe part has dynamics *ppp* and *pp*. The Bassoon part has dynamics *ppp* and *pp*. In the fifth measure, the Oboe has a red circle around a note, and the Bassoon has a yellow circle around a note. Dynamics include *ppp*, *pp*, and *sfzp*. There are also markings for triplets and accents.

Figura 4: Duo para oboé e fagote, c.1-8.

Com o passar do tempo, alguns gestos são incorporados na sonoridade, como os trinados a partir do compasso 9 no oboé e os *acellerandos* e ritardandos a partir do compasso 18 no fagote. Estes gestos, por sua vez, representam o esticar horizontal do som, como se este estivesse sendo puxado para direita e esquerda e estão ilustrados na figura 5.

Figura 5: Duo para oboé e fagote, c. 13-19.

A ampliação do conteúdo intervalar, bem como a inserção de gestos, desestabiliza a sonoridade e têm seu ápice de tensão entre os compassos 30 e 35, cujo trinado final representa o rasgar do som, de modo que o oboé finalizando a seção e iniciando a próxima é consequência desta fratura. A seção B, ideada como menos linear que A, foi criada a partir de minha intenção em aglutinar os fragmentos de cada instrumento, como se estes fragmentos pudessem ser remontados, a fim de recriar a sonoridade inicial. As reiterações de uma mesma altura, como se inicia o solo do oboé na seção B, os tremollos, trinados e gestos ágeis permeados por toda a seção e a sonoridade prolação, ilustrada na figura 3, representam essa tentativa de remontar o som, como se os fragmentos sonoros fossem pedaços de um mosaico sendo montados, porém sem muita nitidez de como essa montagem pode ser feita, haja vista que os pedaços do mosaico não possuem emendas claras, logo a montagem nunca seria (ou será) inequívoca. Essa pouca nitidez da remontagem é representada pelo tratamento temporal de cada instrumento, que não converge ou cuja conversão é tão breve que atrapalha a escuta (ao menos, a minha escuta) em ouvir ambos os instrumentos como Duo, efetivamente. O resultado pretendido é ouvir cacos aglutinados que possuem notas e gestos em comum, mas que nunca são performados isorritmicamente. A seção B tem seu ápice na

sonoridade prolação (fig. 3), que conforme exposto anteriormente, é um dos clímaxes da peça e assinala que ela se encaminha para o fim.

Após os acontecimentos da seção B, a seção C, ilustrada na figura 6, representa a possível remontagem e remete afetivamente à seção A. O dó sustenido grave do fagote é reforçado pelo fá do oboé, que funciona como um harmônico do fagote, porém ambos os instrumentos performam inflexões em suas notas de modo que o efeito pretendido é uma confluência entre ouvir o trecho harmonicamente e texturalmente, haja vista que suas inflexões ocorrem de modo não isorrítmico. Por conta disso, esta seção funciona expressivamente como uma síntese do percurso do Duo. As notas longas com poucas interrupções e mudanças remetem à seção A, enquanto que as inflexões não isorrítmicas de cada instrumento remete à seção B.

Figura 6: Duo para Oboé e Fagote, c. 83-90.

Um recurso pertinente em meus processos composicionais é a criação de uma sonoridade com certas características e a criação de uma sonoridade antítese da primeira, com todas as características sendo opostas. Geralmente meus processos se iniciam a partir de tentativas em transformar uma na outra, mediadas por permutações entre seus componentes. O Duo acaba sendo consequência deste procedimento pois sua primeira seção é marcada por uma sonoridade a priori com registro limitado, com uma componente temporal que distribui a sonoridade entre os instrumentos e com uma gradual ampliação em seu conteúdo intervalar e gestual e registro. A segunda seção, por sua vez, é formada por um conjunto de sonoridades [8] que convergem em

conteúdo intervalar e divergem em comportamento temporal, bem como possui registro e perfil dinâmico mais amplos. As seções, neste caso, são divergentes, como duas sonoridades cujos componentes são opostos em tratamento. Importante frisar que este aspecto operacional ganhou inteligibilidade expressiva neste processo a partir da noção que o som é tratado de forma tátil, ou seja, o atravessamento do material em um solfejo plástico me permitiu lidar com as operações técnicas comuns em meus processos composicionais de modo a executar minhas intenções expressivas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar retrospectivamente o processo composicional que originou o duo, bem como comentar analiticamente suas estruturas em sintonia com as operações técnicas e intenções expressivas que lhe deram origem, se mostrou um caminho eficiente em catalogar estratégias composicionais, em especial aquelas que subvertem um pensamento melodicamente linear sem abrir mão de elementos melódicos. Estas análises são pertinentes para compreender nuances específicas de uma composição, principalmente quando são conhecidas as intenções expressivas do compositor. Neste caso, sendo o compositor e comentarista do duo, acabo por ter uma posição privilegiada nesta reflexão pois tenho a oportunidade de friccionar as etapas ideadas em meus planejamentos composicionais e as operações de fato mobilizadas no ato compositivo, sempre com o foco em como o *impetus* para a composição é desdobrado nestas operações e o quanto elas o refletem. O processo não teve origem no *impetus* para a composição, mas deflagrou este *impetus*, que por sua vez deflagrou o percurso do processo, originando assim a peça, ilustrando o caráter tensivo de um ato criativo, conforme aponta Salles (2011, p. 35).

A noção de que o som pode ser manipulado de forma tátil me permitiu compor uma peça cuja linearidade se apoia em graduais transformações na textura. A sonoridade inicial, ao ter seu conteúdo intervalar expandido e ao incorporar gestos, se amplia de modo que o elemento de descontinuidade é seu rompimento, ou seja, uma espécie de filtro que permite a passagem somente de fragmentos melódicos, convergindo com minhas intenções em esticar, comprimir e fraturar o som. Após a fratura, o tratamento diacronicamente distinto entre oboé e fagote representa o tateio

em remontar o som. Por mais que o conteúdo intervalar seja semelhante, a não coincidência entre os eventos auxilia minha escuta em não os agrupar ritmicamente, reservando este agrupamento para a seção final, em que o som é, em tese, remontado. Porém, a remontagem ocorre parcialmente, haja vista que as operações como trinados no oboé e bisbigliandos no fagote neutralizam o aspecto harmônico das notas que cada instrumento performa, objetivando assim uma combinação entre uma escuta harmônica/intervalar e uma escuta textural/sonorística, tão cara em meus processos composicionais.

REFERÊNCIAS

CAGE, John. *Silence: lectures and writings*. Wesleyan Paperback, 1973.

CATANZARO, Tatiana. *Transformações na linguagem musical contemporânea instrumental e vocal sob influência da música eletroacústica entre as décadas de 1950-70*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2018. 246 p.

GUIGUE, Didier. *Estética da Sonoridade*. São Paulo: Perspectiva, 2011.

MANGONI, Henrique Franke. *Reabertura de processos composicionais: três estudos de caso*. 2020. 225 f. Dissertação. Mestrado em Música, Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

MENDES, Daniel de Souza. *A Composição musical como resposta: vivências e imaginário sonoro*. 295 f. Tese - Doutorado em Música, Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015

PENHA, Gustavo Rodrigues. *Entre escutas e solfejos: afetos e reescrita crítica na composição musical*. Tese de doutorado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016.

REYNOLDS, Roger. *Form and Method: composing music*. Nova York: Routledge, 2002. 137 p.

SALLES, Cecília. *Gesto Inacabado: processo de criação artística*. São Paulo: Annablume, 1998. 168 p.

SALLES, Cecilia Almeida. *Gesto Inacabado: processo de criação artística*. 5. ed. São Paulo: Editora Intermeios, 2011. 185 p.

SOLOMOS, Makis. *From Music to Sound: the emergence of sound in 20th- and 21st-century music*. Oxford e Nova York: Taylor & Francis Group, 2020. 282 p. Tradução do Francês para o Inglês de John Tyler Tuttle.

SOUSA, Homero Augusto de Araújo. *A plasticidade do som como elemento composicional: comentário sobre o Duo para Oboé e Fagote (2025), de Homero Augusto*. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*. Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 63-85.

SOUSA, Homero Augusto de Araújo. Conceito de Sonoridade e seus desdobramentos em um portfólio de composição musical. 2025. 271 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Música, Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025.

TENNEY, James. *Meta+Hodos: A Phenomenology of 20th-Century Musical Materials and an Approach to Study of Form and META Meta+Hodos*. Oakland: Frog Peak Music, [1961]1988.

[1] Para um entendimento mais abrangente acerca das manifestações do conceito de sonoridade em meus processos composicionais, ver Sousa, 2025

[2] Todas as figuras relativas a *Téssera* estão transpostas.

[3] Sobre reabertura de processo composicional, ver Mangoni, 2020. A reabertura foi realizada a fim de extrair de *Téssera* as texturas que seriam recompostas para orientar a criação do Duo.

[4] “Registros materiais do processo criador. São retratos temporais de uma construção que agem como índices do percurso criativo”. (Salles, 2011, p. 26). No processo criativo em música, estes documentos podem ser escritos à mão, escritos em programas de editoração e edição de partituras, arquivos de áudio, arquivos de D.A.W.s, dentre outros tipos.

[5] Original: “[...] *the concentrated, radiant essence out of which the whole can spring and to which, once composition has begun, the evolving whole is continuously made responsive, even responsible*”.

[6] Panorama diz respeito a direção do som. Nas músicas que utilizam a gravação como suporte composicional, o produtor/compositor controla a direção e profundidade da fonte sonora, gerando um efeito de “relevô”. Em músicas cujo suporte composicional é a escrita, este controle pode se dar de forma simulativa, por meio do deslocamento dos intérpretes a fim de alternar a direção das fontes sonoras, ou metafórica, por meio de nuances na própria escrita musical (Catanzaro, 2018, p. 85 - 101)

[7] A saber, oboé performa notas relativas a um modo de transposição limitada 2 e Fagote performa notas relativas a um modo de transposição limitada 3, ambos com centro em mi. Estes modos foram escolhidos como referências intervalares, não resumindo em totalidade os intervalos performados pelos instrumentos.

[8] Guigue (2007, p. 78) recorre à noção de conjunto para explicar a situação na qual uma sonoridade pode ser fragmentada em sonoridades menores.

Duo para Oboé e Fagote (2025)

Homero Augusto

INSTRUMENTAÇÃO

Oboé
Fagote

Notas do compositor

O duo para oboé e fagote foi composto entre dezembro de 2024 e março de 2025. A peça se apoia na noção de que o som é algo tátil, podendo ser esticado, comprimido e, conseqüentemente, fraturado. Esta noção poética e poiética me auxiliou a criar uma peça que é organizada em três seções: o gradual esticar horizontal e vertical do som, até sua ruptura (Marca de ensaio A), um tateio dos fragmentos a fim de possibilitar caminhos para “remontar” o som originário” (Marca de ensaio B) e finalmente a derradeira remontagem, assinalando o fim da peça (Marca de ensaio C).

Composer’s notes

The duo for oboe and bassoon was composed between December 2024 and March 2025. The piece is based on the notion that sound is something tactile, and can be stretched, compressed and, consequently, fractured. This poetic and poietic notion helped me to create a piece that is organized into three sections: the gradual horizontal and vertical stretching of the sound, until its rupture (Rehearsal mark A), a groping of the fragments in order to provide ways to “reassemble” the original sound (Rehearsal mark B) and finally the final reassembly, signaling the end of the piece (Rehearsal mark C).

Orientações para a Performance

- 1) Barras de compasso não indicam acentuação métrica. São apenas orientações temporais a fim de auxiliar a sincronização entre os eventos;
- 2) Para não haver quebras no fluxo temporal da peça, recomendo que os intérpretes toquem lendo a grade e com várias estantes dispostas, a fim de evitar viradas de páginas disruptivas;
- 3) Setas tracejadas indicam mudança gradual e contínua entre os eventos;

- 4) *Bisbigliando*. Deve ser feito sempre com o maior número de posições possíveis. Na ausência de várias posições, o intérprete deve realizar um trinado tímbrico ou fazer uma inflexão microtonal a fim de desestabilizar a nota;

- 5) Outras indicações estão assinaladas na partitura.

Performance Guidelines

- 1) Barlines do not indicate metrical accents. They are merely temporal guidelines to aid synchronization between events;
- 2) To avoid breaks in the piece's temporal flow, I recommend that performers play reading the score and with several stands arranged, in order to avoid disruptive page turns;
- 3) Dashed arrows indicate gradual and continuous change between events;

- 4) *Bisbigliando*. It should always be done with as many positions as possible. In the absence of several positions, the performer should perform a timbral trill or make a microtonal inflection in order to destabilize the note;

- 5) Other indications are written on the score

Duo para Oboé e Fagote

Ob. *mf* *f* *pp* *f*

Fgt. *mf* *f* *pp* *f*

Ob. *f* *ff*

Fgt. *pp* *f* *pp* *f* *p* *f*

Ob. *f* *ff*

Fgt. *ff* *pp* *mp*

Ob. *p* *ff*

Fgt. *f* *ff* *p*

Poco rall.
diminuir a velocidade do trinado pouco a pouco

Duo para Oboé e Fagote

B $\text{♩} = 70$

Ob. *pp a piacere espressivo*

Fgt.

Ob. *f mp p*

Fgt.

Ob. *mp f mp f mp*

Fgt.

Ob. *a tempo p fp pp mp*

Fgt. *mf f*

Ob. *fp fp*

Fgt.

Ob. *fp fp pp*

Fgt. *fp mf p*

Duo para Oboé e Fagote

The image displays a musical score for a duo for Oboe (Ob.) and Bassoon (Fgt.) in 4/4 time. The score is divided into five systems, each with a measure number at the beginning of the Oboe staff.

- System 1 (Measures 53-56):** The Oboe part starts with a *f marcato* dynamic and a series of sixteenth-note runs. The Bassoon part has a *f* dynamic. Dynamics include *f marcato*, *fp*, *fp*, *fp*, and *f*.
- System 2 (Measures 57-60):** The Oboe part begins with a *p* dynamic, followed by a *f marcato* section. The Bassoon part starts with a *mf* dynamic. Dynamics include *p*, *f marcato*, *mf*, *f*, *mp*, and *f*.
- System 3 (Measures 59-61):** The Oboe part features *fp* dynamics and a *mf* section. The Bassoon part has *f* dynamics. Dynamics include *fp*, *fp*, *mf*, *fp*, *fp*, *fp*, and *f*.
- System 4 (Measures 62-64):** The Oboe part has *ff* and *f* dynamics. The Bassoon part has *fp* and *mf* dynamics. Dynamics include *ff*, *f*, *fp*, *mf*, *fp*, and *fp*.
- System 5 (Measures 65-68):** The Oboe part starts with a *f* dynamic and includes an *Accel.* marking. The Bassoon part has *f*, *ff*, *p*, *mf*, and *mf scórriole* dynamics. Dynamics include *f*, *ff*, *p*, *mf*, *mf scórriole*, and *f*.

Duo para Oboé e Fagote

The image displays a musical score for a duo for Oboe (Ob.) and Bassoon (Fgt.). The score is divided into five systems, each containing two staves. The tempo is marked as $\text{♩} = 110$ at the beginning of the first system. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 3/4.

System 1 (Measures 69-71): Both instruments play a melodic line with a *fff* dynamic. The bassoon part includes triplets. The dynamic changes to *p sub.* in the second measure.

System 2 (Measures 72-73): The melodic line continues. The bassoon part features triplets.

System 3 (Measures 74-75): The melodic line continues. The bassoon part features sextuplets.

System 4 (Measures 76-77): The melodic line continues. The bassoon part features sextuplets.

System 5 (Measures 78): The tempo changes to $\text{♩} = \text{ca. } 60$. The oboe part has a *ff* dynamic, followed by a *fff* dynamic, and then a *ppp* dynamic. The bassoon part has a *ff* dynamic and includes a triplet.

Duo para Oboé e Fagote

83

Ob. *p* *mf* *p* *f* *mp* *fp*

Fgt. *pp* *p* *pp* *pp*

non bisb. *bisb.* ord. *bisb.*

87

Ob. *pp* *mf* *p* *mf* *f* *ff* *p* *f*

Fgt. *p* *pp* *pp*

ord. *bisb.* ord. *bisb.* ord.

91

Ob. *mp* *mf* *ff* *p* *mf* *fp*

Fgt. *p* *pp* *pp* *mp* *f* *mp* *f* *mp*

bisb. ord. *bisb.* ord. *bisb.* ord. *bisb.*

95

Ob. *mp* *ff* *p sub.* *ff* *p sub.* *f* *p* *f* *pp*

Fgt. *f* *mp* *f* *mp*

ord.

99

Ob. *mf* *mf* *p* *ff*

Fgt. *pp* *mf* *p* *ff*

bisb. *senza trin.* *Manter a posição*